

**BLOKCHEYN, BLOKCHEYNDA TARMOQLAR XAVFSIZLIGI VA
BLOKCHEYNDA MOLIYAVIY XIZMATLAR SEKTORI**

Bozorboyev Behro'zbek Bahodir o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Iqtisodiyot

(tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi talabasi

behruzbozorboyev13@gmail.com

99-477-15-17

**BLOCKCHAIN, BLOCKCHAIN NETWORK SECURITY AND
BLOCKCHAIN FINANCIAL SERVICES SECTOR**

Annotation: This article discusses the concept of blockchain, network, security in blockchain, open source code, protection of rights in blockchain, changes in financial services sectors in blockchain, value insurance and risk management.

Keywords: Blockchain, certification, open source, sidechains, cryptocurrency

**БЛОКЧЕЙН, БЛОКЧЕЙН СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
БЛОКЧЕЙН СЕКТОР ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ**

Аннотация: В данной статье рассматривается концепция блокчейна, сетевая безопасность в блокчейне, открытый исходный код, защита прав в блокчейне, изменения в секторах финансовых услуг в блокчейне, страхование стоимости и управление рисками.

Ключевые слова: Блокчейн, сертификация, открытый исходный код, сайдчейны, криптовалюта.

**BLOKCHEYN, BLOKCHEYNDA TARMOQLAR XAVFSIZLIGI VA
BLOKCHEYNDA MOLIYAVIY XIZMATLAR SEKTORI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada blokcheyn tushunchasi, blokcheynda tarmoq xavfsizligi, ochiq boshlang'ich kod, blokcheynda huquqlarning saqlanishi,

blokcheynda moliyaviy xizmatlar sektorlarining o'zgarishi, qiymatni sug'urta qilish va risklarni boshqarish haqida yoritib beriladi.

Kalit so'zlar : Blokcheyn, attestatsiya, ochiq boshlang'ich kod, saydcheynlar, kriptovalyuta.

Blokcheyn (blokklar zanjiri) – taqsimlangan ma'lumotlar to'plami bo'lib, unda ma'lumotlar saqlash qurilmalari umumiy serverga ulanmagan bo'ladi. Bu ma'lumotlar to'plami blokklar deb ataladigan va tartibga solingan qaydlar doimiy o'sib boradigan roy'xatda saqlanadi. Har bir blok vaqt belgisiga va bundan oldingi blokni havola etishga ega bo'ladi. Shifrlashni qo'llash foydalanuvchilarning ularsiz faylga yozuv kiritish imkoni bo'lmasligini kafolatlaydi. Foydalanuvchilarning ularsiz faylga yozuv kiritish imkoniyati yuq, shu sababdan yopiq kalitlar mavjudligi blokklar zanjirlarining ma'lum bir qisminigina o'zgartirishi mumkin. Bundan tashqari, shifrlash barcha foydalanuvchilarda blokklar taqsimlangan zanjirlari nusxalarini sinxronlashtirishni ta'minlaydi. Ba'zida blokcheyn texnologiyasi “ qadriyatlar interneti “ deb ataladi va biz buni yaxshi metafora deb hisoblaymiz. Blokklar zanjirlari blokcheyn fayli yoki qandaydir qadriyatlar ochiq bo'ladigan dunyoning istalgan nuqtasiga ma'lumotlar jo'natishga imkon beradi. Biroq sizda faqat siz “ egalik “ qiladigan bloklarga kirish imkonini berish uchun kriptografik algoritm bo'yicha yaratilgan yopiq kalit bo'lishi lozim. Bu kalitni yo'qotishingiz yoki kimgadir berishingiz orqali siz blokda yashirilgan pulingizni ham yo'qotgan bo'lasiz. Bitkoinlar holatida, kalitlar to'g'ridan to'g'ri moliyaviy qiymatni ifodalaydigan valyutadagi ayrim so'mmalar saqlanadigan manzillarga ulanish uchun foydalaniladi. Xuddi shu bilan mablag'larni o'tkazishni qayd qilish funksiyasi amalga oshiriladi.

Xavfsizlik tadbirlari tarmoqqa shunday joriy qilinganki, uning umumiy inkor qilish nuqtasi bo'lmaydi, nafaqat maxfiylik, balki har qanday harakat bekor qilinmasligi va autentifikatsiyasi ham ta'minlanadi. Tizimda ishtirok etishni istagan har bir shaxs shifrlashdan foydalanishi lozim - bu muhokama qilinmaydi va

o'ylamasdan qilingan harakatlar oqibatlarini faqat shu harakatlarni amalga oshirgan shaxsgina his qiladi. Xakkerlik hujumlari, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, firibgarlik, kiberqo'rqitish, fishing, spam, ziyon keltiruvchi dasturlar, virus-tovlamachilar – bularning barchasi insonning jamiyatdagi xavfsizligiga tahdid soladi.

Raqamli valyuta oddiy faylda saqlanmaydi. U kriptografik xesh bilan belgilangan tranzatsiyalarda aks ettiriladi. Foydalanuvchilar o'z pullari uchun kriptokalitlarga ega bo'ladi va tranzaksiyalarni to'g'ridan to'g'ri bir-biri bilan birgalikda amalga oshiradi. Bunday xavfsizlik uchun ularning har biri mas'uliyatli bo'lishi-shaxsiy kalitlarni ishonchli himoya qilishi zarurlidir. Bu yerda xavfsizlik standartlari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bitkoin blokcheynni AQSH Standartlar va texnologiyalar milliy instituti tomonidan chiqarilgan va axborotni qayta ishlash federal standarti sifatida qabul qilingan. U mashhur va puxta ishlab chiqilgan SHA-256 shifrlash standartida ishlaydi. Blok yechimini topish uchun zarur bo'lgan ko'p martalik matematik hisob-kitoblarni takrorlash murakkabligi hisoblash qurilmasidan masalani yechish va yangi bitkoinlar ishlab topish uchun ko'p elektr energiyasi sarflashni talab qiladi. Ba'zi bir boshqa algoritmlar esa ancha kamroq energiya sarflaydi. Bu unda ishtirok etish uchun to'siqlarni pasaytirish lozimligini anglatadi. Bu kapitalni qayta taqsimlash emas, balki qayta taqsimlangan kapitalizm uchun platforma yaratish kerakligini anglatadi. Bundan tashqari yangi kommunikatsiya vositasi hamma uchun farovonlik keltirishiga bo'lgan umidi oqlanmadi. U internet rivojlangan mamlakatlardagi kompaniyalarga, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda, millionlab odamlarga ish taqdim etishga imkon berdi. U ancha eskirib qolgan, chunki yuqori dinamikali raqamli dunyodan ortda qolib ketmoqda va shu sababli ham u sekin va ishonchsiz ishlaydigan, o'tgan asrdan qolgan texnologiyalarga asoslanadi. U monopol bo'lib, milliardlab odamlarga bazaviy moliyaviy vositalarga ulanish imkonini bermaydi. U markazlashtirilgan bo'lib, shu sababli status-kvoni qo'llab-quvvatlashga intiladi va tadbirkorlarga ushbu kuchli platformada qiymat yaratishning yangi usullarini topgan holda shu va boshqa ko'plab muammolarni hal

qilishga imkon beradi. Jahon moliya mutaxassislari blokcheyn bilan bog'liq bo'lgan quyidagi g'oyalar haqida puxta o'ylab ko'rishlari lozim:

Tarixda birinchi marta, turli subyektlar bir-birini bilmagan va bir-biriga ishonmagan holda bitim tuzishi va ishlarni yuritishi mumkin. Shaxsni tasdiqlash va ishonch o'rnatish moliyaviy vositachining huquqi va imtiyozlari bo'lmay qo'ydi. Boz ustiga, moliyaviy xizmatlar nuqtayi nazaridan ishonch bayonnomasi yangi ma'noga ega bo'ladi. Blokcheyn zarur bo'lgan paytda tranzaksiyalar tarixi (blokcheynda), nufuz qiymati (agregatsiyalangan fikrlar asosida) va boshqa umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlar asosida har bir tomonning aynan o'xshashligi va to'lov layoqatini tasdiqlab, ishonchli munosabatlar o'rnatishi mumkin.

Moliyaviy xizmatlar tarmog'i bu – eskirib qolgan tizimlarning ulkan texnologik to'plami bo'lib, istalgan payt qulashi mumkin. Uni texnologik jihatdan takomillashtirish qiyin, chunki har bir innovatsiya uchun qaytuvchan bo'la olishlik talab qilinadi. Blokcheyn esa, ochiq kodli boshlang'ich tizim bo'lgan holda, doimiy ravishda o'zgarishi rivojlanishi va tarmoq murosasi asosida, takomillashishi mumkin. Bu afzalliklar –attestatsiya, ancha past qiymat, bir lahzali tezlik, risklarning pasayishi, katta inovatsiya, moslashuv operatsiyalarini, investitsion bank xizmatlari ko'rsatishni, buxgalteriya hisobi va auditni, venchurli investitsiyalarini, sug'urtalashni, tadbirkorlik risklarini boshqarishni, xususiy shaxslarga bank xizmatlari ko'rsatish va tarmoqning boshqa asoslarini o'zgartirishi mumkin. Odamlar o'z ma'lumotlarini o'zlari nazorat qilishlari kerak. Har bir kishi o'z shaxsiyati haqida nimani, qachon, qayerda va qanchalik batafsil gapirib berish haqida o'zi qaror qabul qilishga haqlidir. Shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizlik huquqini hurmat qilish – ikkalasi bir xil narsa emas. Bizga unisi ham, bunisi ham kerak. Bir-biriga ishonish zaruratini bartaraf qilib, Satoshi Nakamoto shu tariqa u bilan o'zaro aloqa qilish uchun ikkinchi tomon shaxsini yaxshi bilish zaruratini yo'qqa chiqaradi. Xususiy hayot daxlsizligi –insonning asosiy huquqi va erkin jamiyatning negizidir. Internet paydo bo'lgandan keyingini oxirgi yigirma yil davomida davlat miqyosida ham, xususiy sektorda ham ma'lumotlar markaziy

to'plamlari xususiy shaxslar va tashkilotlar haqida, jumladan, ularga ma'lum qilmagan holda, xilma-xil maxfiy axborotlar to'plangan. Hamma joyda odamlar korporatsiyalar axborot izlash asnosida butun raqamli dunyoni titib tashlagan holda qandaydir kiberklonlar yaratishdan xavfsiraydi. Blokcheynda esa qatnashchilar istagan holda ma'lum darajagacha noma'lumlikni saqlashi mumkin - ular qandaydr qo'shimcha ma'lumotlar xabar qilish yoki bu axborotlarni ma'lumotlar markaziy to'plamida saqlashga majbur emas. Bu holatning muhimligiga notog'ri baho berib bo'lmaydi. Blokcheynda shaxsiy ma'lumotlar ombori yo'q. Blokcheyn protokollari har bir muayyan tranzaksiya yoki vaziyat uchun kerakli bo'lgan no'malumlik darajasini tanlashga imkon beradi . Shu tariqa biz o'zimizning electron nusxalarimizni va ularning dunyo bilan o'zaro aloqalarini yaxshiroq boshqaramiz. Mulk huquqi shaffof hisoblanadi va huquqiy himoya bilan ta'minlanadi. Shaxsiy erkinliklar hamma tomonidan tan olinadi va hurmat qilinadi. Bu haqiqat biz uchun oshkora bo'lib ko'rinadi: har bir shaxs tug'ilgan paytidan boshlab ulardan mahrum qilinishi mumkin bo'lmagan, ularni himoya qilish mumkin va lozim bolgan huquqlarga ega bo'ladi. Raqamli iqtisodiyotning birinchi davrida bu huquqlarni samaraliroq amalga oshirish usullarini izlab topishga harakat qilingan. Internet san'at, yangiliklar, koiigilocharliklar yangi shakllari uchun, she'r, qo'shiq, fotosurat, audio va videoyozuvlar uchun mualliflik huquqi o'rnatish vositasiga aylandi. Tarmoqda moddiy makondagi bilan bir xil narsalarga erishish uchun umumiy savdo kodini qo'llashga to'g'ri keladi: Moddiy substantsiyaning qiymati qanchalik past yoki baland bolishidan qat'iy nazar, har qanday predmetni sotib olish uchun shartnoma tuzish va uni muhokama qilish zaruratini bartaraf qilishga erishildi. Lekin bu holatda ham tranzaksiyalarni boshqarishda vositachilarga umid bog'lashimizga to'g'ri kelardi va vositachilar pulni o'z hisob raqamida ushlab turib (yo'ldagi pul mablag'lari) keyin o'tkazishi yoki uni o'tkazishi va so'ngra rad etishi mumkin bo'lgan holda tranzaksiyalarni rad qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Savdo

bitimlari qatnashchilarining ma'lum bir qismi esa firibgarlik qilishini kutadi va har qanday bitimda ma'lum darajadagi firibgarlik muqarrar deb qabul qiladi. Hozirgi paytda biz ishonch asosidagi munosabatlar o'rnatish va moliyaviy tranzaksiyada ikkinchi tomonning aynan shuligini tasdiqlashda yirik vositachilarga tayanamiz. Bu vositachilar bank hisob raqamlari va zayomlar kabi asosiy moliyaviy xizmatlarga ulanishda hakamlar rolini o'ynaydi. Blokcheyn ma'lum bir tranzaksiyalarga ishonch zaruratini pasaytiradi va ba'zida hatto olib tashlaydi ham. Bu texnologiya shuningdek, qatnashchilarga tasdiqlanadigan, to'liq funksionalli va kriptografik himoya qilingan elektron profillardan foydalanish va zarur bo'lgan hollarda ishonch asosidagi munosabatlar o'rnatishga imkon beradi. Moliya tizimi har kuni pul mablag'larinibutun dunyo bo'ylab ko'chiradi va hatto bir dollar ham ikki marta sarflanmasligini ta'minlaydi. *iTunes* da bitta qo'shiqni 99 sentga xarid qilishdan tortib, kompaniya ichida fondlarni berish, aktivlar sotib olish yoki kompaniyalar xarid qilishgacha bo'lgan milliardlab bitimlarni tekshirib turadi. Blokcheyn har qanday qiymatlar - valyuta, aksiyalar, obligatsiyalar, huquqlarni - yirik va kichik miqdorda, uzoq va yaqin masofaga, ma'lum va noma'lum tomonlarga ko'chirish uchun umumiy standart bo'lishga qodir. Shunday qilib, blokcheyn qiymatlarni ko'chirish uchun xuddi tovarlarni ko'chirish uchun kerak bolgan standart yuk konteyneri joriy qilish kabi ishlami bajarishi mumkin. Bu osa bahoni sezilarli ravishda pasaytirishi, operatsion tezlikni oshirishi, iqlisodiy o'sish va farovonlikka xizmat qilishi mumkin. Moliyaviy institutlar xususiy shaxslar, tashkilotlar va davlatga tegishli boigan qiymatlar saqlanadigan ombor vazifasini bajaradi. O'rtacha statistik fuqaro uchun bank ularni bank yacheykasi, jamg'arma yoki joriy hisob raqamida saqlaydi. Likvidlik zarur bo'lgan va naqd ekvivalentga kichik foiz talab qilinadigan yirik tashkilot uchun bu risksiz investitsiyalar, masalan, g'aznachilik obligatsiyalari yoki qisqa muddatli vositalar bozoriga investitsiyalar

hisoblanadi. Blokcheyn bilan xususiy shaxslar qiymatlarini saqlash, jamg'arma yoki joriy hisob raqami xizmatlarini yagona taqdim etuvchilar sifatida banklarga tayanishga majbur bolmaydilar, tashkilotlarda esa risksiz moliyaviy aktivlar xarid qilish va ularga egalik qilishning samaraliroq mexanizmlari paydo boiadi. Moliyaviy institutlar ipotekadan tortib, qisqa muddatli veksellargacha kreditlar berishni: kredit kartalari, ipoteka kreditlari, korporativ, munitsipal va davlat obligatsiyalari, aktivlar bilan ta'minlangan qimmatli qog'ozlar bilan ishlash jarayonini ancha soddalashtiradi. Kreditlash mexanizmi kredit layoqatini tekshirish, kredit tarixini yuritish, kredit reytinglarini tayinlash uchun bir qator qo'shimcha tarmoqlarni yuzaga keltirdi. Xususiy shaxslar uchun kredit tarixi muhim, tashkilotlar uchun esa -«investitsion sinf»dan to «axlat»gacha boigan kredit reytinglari mavjud. Blokcheynda istalgan shaxs an'anaviy qarz majburiyatlarini to'g'ridan to 'g'ri chiqarishi, ayirboshlashi va tartibga solishi, shu tariqa, risk va xarajatlarni pasaytirishi hamda tezlik va shaffoflikni oshirishi mumkin. Iste'molchilar bevosita boshqa iste'molchilardan qarz olishi mumkin boladi. Bu ayniqsa, bank xizmatlari bilan qamrab olinmaganlar va butun dunyo bo'ylab tadbirkorlar uchun juda muhim amaldir. Har kuni bozorlar butun dunyo bo'ylab umumiy qiymati trillionlab dollarni tashkil qiladigan moddiy aktivlarni ayirboshlashga imkon beradi. Savdo bu - investitsiyalash, birjada o'ynash, xedjirlash va arbitraj, jumladan, bitimdan keyingi kliring sikli, tartibga solish va saqlash maqsadida aktivlar va moliyaviy vositalar sotish va sotib olishdir. Blokcheyn har qanday tranzaksiyalarni tartibga solish vaqtini haftla va kunlardan daqiqa va soniyalargacha qisqartiradi. Aktiv, kompaniya yoki yangi korxonaga investitsiya kiritish kapital qiymatining ortishi, dividendlar, foizlar, renta va ularning xilma-xil kombinatsiyalari ko'inishida daromad olish imkonini beradi. Tarmoq investorlarni tadbirkorlar va

kompaniyalar egalari bilan rivojlanishning «farishta»dan tortib, IPOgacha va boshqa turli bosqichlarida uchrashtirgan holda bozorlar vujudga keltiradi. Mablag'lar jalb qilish odatda vositachilarni, masalan, investitsion banklar, venchurli investorlar, huquqshunoslarni talab qiladi. Blokcheyn ularning ko'plab funksiyalarini avtomatlashtiradi, to'gridan to'g'ri piringli moliyalashtirish uchun yangi modellardan foydalanishga imkon beradi, shuningdek, dividendlar yozish va kuponli tolovlarini yanada samarali, shaffof va ishonchli qiladi. Risklarni boshqarish va uning xususiy holati bo'lgan sug'urtalash xususiy shaxslar va kompaniyalarni ko'zda tutilmagan yo'qotishlar va halokatlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan. Kengroq ma'noda moliya bozorlarida risklarni boshqarish oldindan aytish yoki nazorat qilish qiyin bo'lgan hodisalarni xedjirlash uchun bir talay hosila, murakkab strukturalangan moliyaviy mahsulotlar va boshqa moliyaviy vositalarni yuzaga keltirgan. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, barcha ommaviy ochiq bo'lgan hosila qimmatli qog'ozlarining nominal qiymati 600 trln dollarni tashkil qiladi. Blokcheyn sug'urta qilish nomarkazlashgan modellarini qo'llab-quvvatlaydi, bu risklarni boshqarish uchun hosila qimmatli qog'ozlardan foydalanishni yanada shaffof qiladi. Insonning ijtimoiy va iqtisodiy kapitaliga, uning harakatlari va boshqa nufuzga oid ko'rsatkichlarga asoslangan nufuz tizimining o'zi sug'urta qiluvchilarga aktuar riskni yaxshiroq tushunish va qarorlardan xabardor bo'lgan holda qabul qilishga imkon yaratadi.

Xulosa: Blokcheyn ham xavfsizligini ta'minlash sifatida peer-to-peer dan foydalanadi. Blokchaynning rivojlanishi natijasida soliq tizimi, yer-kadastr faoliyati bundan tashqari bank tizimi ham keng rivojlanmoqda. 2018-yil 12-noyabr kuni O'zbekistonda ilk bor – “Dori vositalari, tibbiy buyumlar va tibbiy texnika ekspertizatsiyasi va standartizatsiyasi Davlat markazi” DUK avtomatlashtirilgan reyestlar tizimida blokcheyn texnologiyasining pilot loyihasi joriy etildi. Bu esa blokcheyni farmaseftika sohasida ham o'rni borligidan dalolat bermoqda.

Blokcheynni afzalliklari kabi xavfli tomonlari ham mafvjud. Nasha bozorida, ko'p miqdordagi oltinlarni sotishda bundan tashqari qul bozorida ham u ancha o'z ta'siri mavjud. Odatiy bo'lmagan bu qora bozorda blokcheyn bozor xaridorlari va sotuvchilari uchun juda xavfsiz, maxfiy va qulaydir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

5 Chen, G., Xu, B., Lu, M., Chen, N.-S., 2018. Blockchain texnologiyasini o'rganish va ta'lim uchun potentsial dasturlar. Aqlli o'quv muhitlari 5, 1. <https://doi.org/10.1186/s40561-017-0050-x>

6 Geyts, M., 2017. Blockchain. Blatcoin bitcoin kriptografik aql-shartnoma va pulning kelajagini tushunish uchun eng yaxshi qo'llanma. CreateSpace Mustaqil Publishing Platform.

7 Ichikawa, H., Kobayashi, A., 2018. Avtonom tarqatilgan blokirovka targ'iboti bilan ishtirokchilar o'rtasidagi xabarlarni uzatish uchun xabar protokoli, Ishlar - 2017 yil 5-Xalqaro hisoblash va tarmoq bo'yicha simpozium, Candara 2017. <https://doi.org/10.1109/CANDAR.2017.50>

8 Peters, GW, Panayi, E., 2016. Blockchain texnologiyalari yordamida zamonaviy bankni boshqaruvchilarni tushunish: Tasca, P., Aste, T., Pelizzon, L., Peroni, N. (ed.). Banklar va pullarni tashqarida bank. Springer International Publishing, Cham, Sr. 239-278. https://doi.org/10.1007/978-3-319-42448-4_13

9 Radziwill, N., 2018. Blockchain Revolution: Bitcoin orqasidagi texnologiya pul, biznes va dunyoni qanday o'zgartiradi. Sifat boshqaruvi jurnali 25, 64-65. <https://doi.org/10.1080/10686967.2018.1404373>

10 Yli-Huumo, J., Ko, D., Choi, S., Park, S., Smolander, K., 2016. Blockchain texnologiyasi bo'yicha hozirgi tadqiqotlar qayerda? - Tizimli ko'rib chiqish. PLOS ONE 11 (10), e0163477. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0163477>